

ХОТИН – ҚИЗЛАР ВА ЁШЛАРНИ САЛБИЙ ИЛЛАТЛАР ТАЪСИРИГА ТУШИБ ҚОЛИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИНГ ЎРНИ

Зоҳиров Рамиз Турдимуродович

ҚарДУ Миллий ғоя, маънавият асослари кафедраси ўқитувчиси, фалсафа фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада хотин – қизларнинг ва ёшларнинг ижтимоий – сиёсий ва социал фаоллигини ошириш, турмуш ҳаётимизда уларнинг ўрни, оиладаги урф-одатлар, этник маданият, ахлоқий-маънавий қадриятларимиз, исм қўйиш одати, юртимизда хотин – қизлар ва ёшларни салбий иллатлар таъсирига берилишини олдини олиш ҳамда хотин-қизларнинг ҳуқуқларини кафолатлаш, тадбиркорлик соҳасида самарали фаолият юритиш механизмларини яратишга тўсқинлик қилаётган бир қатор тизимли муаммо ва камчиликларнинг мавжудлиги ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: хотин – қизлар, ёшлар, этник маданият, ахлоқий-маънавий қадриятлар, оиладаги урф-одатлар, кексалар, боболар, бувилар.

РЕЗЮМЕ

Данная статья посвящена повышению общественно-политической и социальной активности женщин и молодежи, их роли в нашей жизни, семейным традициям, этнической культуре, нравственно-духовным ценностям, практике имянаречения, профилактике разоблачения женщин и молодежи в нашей стране. гарантии прав женщин, существует ряд системных проблем и недостатков, препятствующих созданию эффективных механизмов предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: женщины, молодежь, этническая культура, нравственные ценности, семейные традиции, пожилые люди, бабушки и дедушки.

RESUME

This article is devoted to increasing the socio-political and social activity of women and youth, their role in our lives, family traditions, ethnic culture, moral and spiritual values, the practice of naming, prevention of exposure of women and youth in our country. guarantees of women's rights, there are a number of systemic problems and shortcomings that impede the creation of effective mechanisms for entrepreneurial activity.

Key words: women, youth, ethnic culture, moral values, family traditions, elderly people, grandparents.

Оилалар – маҳаллалар таянчи, Ватан ичидаги ватан! Унда юрт келажаги вояга етади. Шунинг учун мамлакатимизда оилаларга, хотин қизларга, ёшларга ва бола тарбиясига алоҳида эътибор берилади.

Хотин – қизларнинг ва ёшларнинг ижтимоий – сиёсий ва социал фаоллигини ошириш, уларнинг турли соҳа ва тармоқларда ўз қобилият ва имкониятларини рўёбга чиқариш учун шарт – шароит яратиш, ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига сўзсиз риоя

қилинишини таъминлаш эса оналик ва болаликни ҳар томонлама қўллаб – қувватлашдир.

Хотин-қизлар ва ёшлар ўртасида жиноятчилик, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, нотинч ва ажрим ёқасидаги оилалар билан олиб борилаётган ишлар самарадорлигини ошириш, хотин-қизлар ўртасида салбий ҳолатларни олдини олиш юзасидан юртимизда салмоқли ишлар амалга оширилмоқдаю.

Ўз жонига суиқасд қилишга моил хотин-қизлар ва ёшлар билан бош имом, маҳалла фаоллари ва нурунийлар жалб қилиниб яқиндан сҳбатлар олиб боришлари ўз самарасини бермай қолайди сабаби қари билганни пари билмас деб бежизга айтилмаган.

Кексалар ҳақида бежиз гапирмадим. Турмуш ҳаётимизда уларнинг ўрни беқиёс. Хотин – қизлар ва ёшларни салбий иллатлар таъсирига берилишини олдини олишда кекса авлод вакилларининг ўз ўғитлари ва панду насихатлари сув ва хаводек зарур.

Оиладаги урф-одатлар авлоддан авлодга ўтиб келади. Ёшларни миллий руҳда тарбиялаш уларни меҳрибон, оилапарвар, меҳнатга чанқоқ ва Ватанга муҳаббатли бўлишини таъминлайди.

Оиладаги нуруний отахонлар ёшларни меҳнатга, она ерни севишга, ардоқлашга ундашади, кўп йиллар аввал кўрган қийинчилик кунлари тўғрисида эшлашади. Бу эса ёшларда бугунги кунга бўлган шукроналик руҳини шакиллантиради. Нуруний бувижонлар эса хотин қизларни бўш вақтларини мазмунли таъминлашга, уларни бекор ўтмасликка ўргатишади. Кексаларнингуйда қўл меҳнати билан бичиш, тикиш, тўқиш ишлари, китоб мутоала қилиш, супир - сидирга ўргатишлари хотин-қизларни салбий иллатларга берилиш ва уларнинг таъсирига тушиб қолишдан сақлайди.

Оила шундай маконки, унда ҳаётнинг давомийлигини таъминловчи шахс шаклланади. Этник маданият, ахлоқий-маънавий қадриятларимиз, урф-одатларимиз сақланади. Биламизки, оила тарбия ўчоғи бўлиб, маънавий етук бўлсагина жамият таянчига айланади. Ўзбек оилаларида болаларга ёшлигиданоқ миллий урф-одатлар, анъаналар сингдирилади ва шу омиллар асносида тарбияланади.

Бундан ташқари, қадимдан ота-боболаримиз бошқа одатлар қатори исм қўйиш одатини ҳам асраб-авайлаб келишган. Ота-оналарнинг исломий фарзи ўз фарзандларига муносиб исм топиб қўйишдан иборатдир. Удумга кўра авваллари исм туғилган болани қайси уруғдан, қандай сулоланинг нечанчи авлоди эканлиги, унинг таваллуд топган вақти, жойи, бола танасидаги алоҳида белгиларга қараб “китоб кўриб” қўйилган. Қишлоқ ёки маҳалланинг кекса, ўқимишли кишилари исм қўйиш ҳуқуқига эга бўлганлар. Аввало исмлар Худо, пайғамбарлар номлари асосида Расул, Акбар, Наби, Муҳаммад сингари аталган. Аждодларимиз исмлардан ташқари таҳаллус ҳам танлашган. Таҳаллусда кўпроқ туғилган жойлари акс этган. Замон зайли билан исмлар ҳам ўзгариб туради. Масалан, сўнгги йилларда Алишер, Бобур, Улуғбек, Ойбек сингари номлар кенг тарқалган. Қизлар орасида эса Наргиза, Нодира, Гулчехра, Мафтуна исмларини учратиш мумкин. Эгизаклар албатта Хасан-Хусан, Фотима-Зухра деб аталиши шарт. Эр-хотин бир-бирини исмини айтиб чақиришмайди, зарур бўлганда, бирор фарзандини исмини айтиб чақиришади. Тўғри

исм олган ўғил-қиз, ота-онанинг, авлоднинг давомчилари бўлиб хизмат қилишлигини талаб қилишади.

Бизни оиламизда қария, нуронийлар бор, улар бизга доимо бизни одатларимиз гўзал, бу ҳеч қайси мамлакатларда такрорланмайди деб айтадилар.

Давлатимизда ёшларни тарбиялашда Шарқона одоб-ахлоқ, миллий анъана, урф-одатлардан фойдаланилади. Биз ота-оналар оилада уларга тушунтириш ишларини олиб боришни миллатимизни иззат-нафсига тегадиган айрим номаъқул ҳоллардан асрашимиз шарт.

Афсуски, санъатда ошкораликни пеш қилиб телевизор кино экранларида, матбуот воситаларидан бўлмағур лавҳаларни кўрсатиш, бемаънилик ва ҳаёсизлик, баъзан эса хатто ахлоқий бузуқликни тарғиб қилишлар ҳам кўриниб қолди. Бизнинг ёш авлод вакилларимиз бундай нарсаларни кўриб қандай инсон бўла олади. Бизнинг одатларимизга кўра қизлар отаси олдида вақти келса чой ича олмаган отани юзига тик қарай олмаганлар. Эндиликда эса турли хил сериаллар, ҳаттоки оила даврасида ота ва қиз, она ва ўғил биргаликда кўрмоқдалар, қани бизни оиладаги миллийликни сақлаш. Фарзанд тарбиясида ота-она муҳим аҳамият касб этади. Агар оилада она бош мақомга эга бўлса, бу оила миллийликдан умуман йироқ. Бизнинг одатларимизга кўра бош мақом фақат отага тегишли бўлади. Модомики, оилада катталарга ҳурмат кичикларга иззатда бўлинса, бу оилада камол топаётган фарзанд ҳам ҳушхулқли, тарбияли бўлади.

Президентимиз оила баркамол ёш авлодни тарбиялашда ибрат-тарбия мактаби эканлигини таъкидлаб, унга ғоят сермазмун фалсафий талқин берган: “юртимизда ҳар бир инсон учун Ватан тушунчаси оиладан бошланади. Шу боис оила ва мафкура тушунчалари чамбарчас боғлиқдир. Оиланинг жамиятда тутган ўрни, тарбиявий ахлоқий аҳамияти, кадр қимматини англаб етмасдан мафкура ярата олмаймиз”. Дарҳақиқат, ўзбек оилаларининг баркамол авлодни тарбиялашда ўрни бениҳоя катта. Бу ерда асрлар давомида шаклланиб келган миллий анъаналар урф-одатлар, ота-оналар ва болаларнинг ўзаро ҳамкорлиги ва ҳурмати қариндошларни бир-бирига ёрдам қўлини чўзиши, болалар ҳақида ғамхўрлик қилишда ёшлар учун мустаҳкам ишончли муҳитни яратилиши, оилавий покизалик талабларини сақланиши каби урф-одатлар ўсиб келаётган ёш авлод маънавияти ва ахлоқи учун негизига айланди, маиший-маданий турмушнинг асосий тушунчалари ва қоидалари халқимизнинг урф-одатлари маросимлари ва расм-русумлари мустаҳкам кўрғондек сақланиб қолади ва авлодан-авлодга етказиб берилади. Оилада етук ва баркамол шахсни тарбиялашда ота-она миллий урф-одатларни қўллашни билмоғи керак.

Юртимизда хотин – қизлар ва ёшларни салбий иллатлар таъсирига тушиб қолишини олдини олиш давлатимизда сиёсий даражага кўтарилган бўлиб, шу юзасидан бир қатор қарор ва чора тадбирлар ишлаб чиқилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 7 март 2019 йилда қабул қилинган ПҚ-4235-сон "Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида"ги Қарори юқоридаги фикрларимизга асос бўлади.

Шуни ҳам алохида таъкидлаш керакки, мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш, меҳнат ҳуқуқини кафолатлаш ва аёллар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитасининг вазифалари қайта кўриб чиқилди, Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси ташкил этилди, шунингдек, "Мўътабар аёл" кўкрак нишони таъсис этилди, Зулфия номидаги Давлат мукофоти лауреатларини қўллаб-қувватлашнинг янги тизими яратилди.

Шу билан бирга, хотин-қизларнинг ҳуқуқларини кафолатлаш, тадбиркорлик соҳасида самарали фаолият юритиш механизмларини яратишга тўсқинлик қилаётган бир қатор тизимли муаммо ва камчиликлар мавжуд.

Жумладан, узоқ муддат бола парваришлаш билан банд бўлган аёлларни меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касблар бўйича қайта тайёрлаш борасидаги ишлар етарлича ташкил этилмаган.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, хотин – қизлар ва ёшларни салбий иллатлар таъсирига берилишини олдини олишда кекса авлод ўғитлари муҳим ўринни эгаллайди. Сабаби кексалар доимо узоқни кўзлаб иш кўрадилар, ҳар қачон яхши насихат қилиб, тўғри маслаҳат беришади.

Бундан ташқари, хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш, уларнинг тадбиркорлик ташаббусларини янада қўллаб-қувватлаш, меҳнат фаолиятини рағбатлантириш ва одил судловга эришиш даражасини ошириш мақсадида чора табирлар ва режалар ишлаб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сон Фармони.
2. Ибрагимов, Д. А. Оила, маҳалла ва ўқув муассасаларида ёшлар тарбияси 2017.
3. Абдулла Авлоний “Танланган асарлар” Тошкент ”Маънавият” 2009й
4. Педагогик фаолият , “Ўқитувчи”, Т.,1996.
5. https://nrm.uz/contentf?doc=531283_&products=1_vse_zakonodatelstv
6. <https://uza.uz/uz/posts/yeshlar-tarbiyasi-oilada-ota-va-ona-rni-27-09-2019>
7. <https://moluch.ru/th/8/archive/62/2618/>
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/ahborotlashuv-va-yoshlar-tarbiyasi>